

ANTIGUA Matanza

Antigua Matanza

Revista de Historia Regional

ISSN 2545-8701

Junta de Estudios Históricos de La Matanza

Universidad Nacional de La Matanza
Secretaría de Extensión Universitaria
San Justo, Argentina

Gómez, A. (junio – diciembre de 2019). Una aproximación a los estudios sobre la universidad y sus actores durante las décadas de 1960 y 1970.

Antigua Matanza. Revista de Historia Regional, 3(1), 173-199.

Junta de Estudios Históricos de La Matanza
Universidad Nacional de La Matanza, Secretaría de Extensión Universitaria

San Justo, Argentina
Disponible en: <http://antigua.unlam.edu.ar>

Universidad Nacional
de La Matanza

Las universidades en el conurbano bonaerense

Una aproximación a los estudios sobre la universidad y sus actores durante las décadas de 1960 y 1970

Analía Gómez¹

Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Sociales, División Historia, Luján,
Argentina.

Fecha de recepción: 30 de abril de 2019

Fecha de aceptación y versión final: 31 de mayo de 2019

Resumen

En 2019 se cumplen 30 años de la creación de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y tal como suele suceder cuando el número es “redondo” se genera un interés por analizar el acontecimiento conmemorado que a su vez nos permite reflexionar sobre la temática más amplia en la que está inmerso. Es por ello que aquí queremos abordar los estudios sobre la universidad argentina y sus actores durante fines de los años 1960 y la década del '70 ya que constituyeron un período de expansión del sistema universitario, tal como volvió a producirse en los años '90 con la creación de nuevas universidades, siendo la UNLaM una de ellas.

¹ Profesora y Licenciada en Historia (UNLu). Especialista en Ciencias Sociales con mención en Historia Social (UNLu). Maestranda en Ciencias Sociales con mención en Historia Social en la UNLu, realiza actualmente la tesis sobre historia de la Universidad Nacional de Luján durante los años 1969-1976. JTP en las asignaturas Historiografía e Historia Social Argentina en la Universidad Nacional de Luján.

Durante aquel período se produjeron relevantes cambios tales como el constante aumento en el número de estudiantes, su organización y politización, el nuevo rol que muchos intelectuales asumieron, etc. A su vez, la planificación y creación de nuevas universidades hacen de aquellas décadas un momento particularmente interesante para analizar la política universitaria, los actores que las proyectaron e implementaron, y su impacto en las casas de altos estudios. Atendiendo a esto último, proponemos realizar una aproximación a la bibliografía sobre el tema teniendo en cuenta aquella producida durante la misma época, señalar desde cuándo y por qué la universidad se ha convertido en un objeto de estudio, indagar cuáles son las temáticas investigadas, desde que campos disciplinares se las aborda y qué lugar ocupan en la agenda de los historiadores.

Palabras Claves: Universidades, Planificación, Historia Reciente

Una aproximación a los estudios sobre la universidad y sus actores durante las décadas de 1960 y 1970

Introducción

En 2019 se cumplen 30 años de la creación de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) y tal como suele suceder cuando el número es “redondo” se genera un interés por analizar el acontecimiento conmemorado. Su creación se produjo en el marco de un proceso de nueva expansión de las universidades nacionales, creándose entre 1989 y 1995 seis casas de altos estudios. El mismo año en que se creó la UNLAM, 1989, también tuvo su origen la Universidad Nacional de Quilmes, luego las Universidades Nacionales de General Sarmiento y General San Martín (1992) y las Universidades Nacionales de Tres de Febrero y Lanús (1995).

Tal como ha señalado Pablo Buchbinder (2005, pp. 228-229) los objetivos que se persiguieron con la creación de estas nuevas universidades fueron semejantes a aquellos que estuvieron presentes a fines de los años '60 y '70². Entre ellos se encontraban la necesidad de resolver el problema de la concentración de estudiantes y recursos en las universidades ya existentes y ofrecer alternativas a los jóvenes de las regiones donde se crearon las casas de altos estudios con el fin de que no tuvieran que trasladarse a los grandes centros metropolitanos³. Dos coyunturas diferentes, que dieron como resultado la expansión del sistema universitario nacional a partir de objetivos similares y otros específicos de acuerdo a cada tiempo.

² Las universidades nacionales creadas durante aquel período fueron: la Universidad Nacional de Rosario (1968), las Universidades Nacionales del Comahue y Río Cuarto (1971), las Universidades Nacionales de Catamarca, Lomas de Zamora, Luján y Salta (1972), las Universidades Nacionales de Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, de La Patagonia, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero (1973), la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (1974) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (1975).

³ Si bien las universidades creadas en estas dos etapas tuvieron objetivos compartidos, Buchbinder (2005: 229) también ha señalado las diferencias entre las mismas. Por ejemplo, las universidades creadas en los años '90 se caracterizaron por adoptar nuevos modelos organizacionales, diseñaron carreras no tradicionales, implementaron títulos intermedios y dieron prioridad a los sistemas de alta dedicación para sus docentes.

Atendiendo a que desde mediados de los años '90 se fue constituyendo una agenda de investigación en torno a distintos temas referidos a la educación superior, sus instituciones y sus actores, y que en la misma, las décadas de 1960 y 1970 fueron especialmente analizadas, nos proponemos realizar una aproximación a los estudios que han centrado su atención sobre aquel período en el que se produjeron relevantes cambios. Comenzaremos por aquella bibliografía producida durante los propios años '60 y '70 para luego señalar desde cuándo y por qué la universidad se ha convertido en un objeto de estudio e indagar cuáles son las temáticas investigadas desde entonces, qué campos disciplinares las abordan y qué lugar ocupan en la agenda de las y los historiadores. Nos interesa observar esto último ya que consideramos que el estudio de las universidades y sus actores puede significar un aporte para la *historia reciente*, para la *historia intelectual* y la *nueva historia política*, campos que hoy se encuentran en expansión.

Primeras aproximaciones

Como veremos más adelante, la indagación sobre la universidad y sus actores comenzó a constituir un campo de estudio promediando los años 1990. Sin embargo, desde los años 1960 y 70 contamos con algunas publicaciones que parecen obedecer a la necesidad de dar respuesta a distintas problemáticas que atravesaban aquellos tiempos. No es casual que en los propios años '60 haya tenido lugar una revisión sobre la universidad, ya que durante aquella década no solo se produjo un aumento en el número de estudiantes, sino que estos fueron protagonistas de una serie de acontecimientos en varios países europeos y de América Latina. Hacia fines de la década, más precisamente en 1968, una ola de revueltas sacudió, tal como nos dijera Eric Hobsbawn (1995, p. 442), a países capitalistas, comunistas y al llamado Tercer Mundo. Solo a modo de ejemplo

podemos mencionar aquellos acontecimientos que protagonizaron los estudiantes universitarios en Estados Unidos y Berlín contra la guerra de Vietnam; el *mayo francés*, movimiento en el que se expresó el descontento con el sistema universitario; la movilización de miles de estudiantes en Praga que exigieron al gobierno comunista mayores libertades y la protesta de estudiantes mexicanos, quienes demandaron reformas culturales, sociales y una democratización de la vida política.

Desde aquel momento, incluso algunos años antes de aquel emblemático 1968, contamos con publicaciones dedicadas al estudio de la vida universitaria. Un ejemplo es el libro publicado en 1964 por Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron, *Los herederos*, en el cual analizaron el sistema universitario francés. Desde una mirada crítica sostuvieron que la educación universitaria pública lejos de igualar a los estudiantes relegaba a los hijos de las clases más desfavorecidas a carreras que gozaban de menor prestigio y que generaban menores ingresos. En consecuencia, la universidad era un espacio en el que se reproducían las desigualdades sociales y se reforzaba el orden social existente. Ante este diagnóstico los autores propusieron conjugar una enseñanza democrática con una pedagogía racional. Entendían por “enseñanza democrática” la adquisición por parte del mayor número posible de individuos de las aptitudes que conforman la cultura educacional y por “pedagogía racional” aquella que contribuye a reducir las desigualdades (Bourdieu y Passeron, 2003, pp. 113-114).

Mientras tanto en Argentina la matrícula universitaria registraba un notable aumento: 138.000 eran los estudiantes universitarios en 1955 y a 220.000 habían ascendido una década más tarde (Buchbinder, 2005, p. 187). Este crecimiento se produjo en una universidad que después del golpe de estado que puso fin al segundo gobierno de Perón, levantó nuevamente los

postulados de la reforma universitaria. Esta coyuntura propició algunos acercamientos al estudio de la universidad, que además estuvieron enmarcados en el cincuentenario de aquella reforma. Pocos años antes, en 1962, Tulio Halperin Donghi había publicado *Historia de la Universidad de Buenos Aires* (en adelante UBA), libro que fue resultado del pedido que le realizara el rector Risieri Frondizi con motivo de cumplirse en 1961 los 150 años de la creación de la universidad. El libro recorre la historia de la institución desde su fundación a través de distintos cortes cronológicos coincidentes con las etapas políticas en las que suele dividirse la historia argentina.

En 1964 Bernardo Kleiner publicó *20 años de movimiento estudiantil reformista, 1943-1963*, período que según el autor era clave para comprender los problemas universitarios de su presente. Ofrecía allí un relato de los acontecimientos poniendo especial atención en las políticas universitarias implementadas por los gobiernos democráticos y de facto, las cuales fueron relacionadas con la reacción y/o acompañamiento por parte de los estudiantes. Reconstruyó las divisiones producidas al interior del movimiento estudiantil como resultado de las distintas posturas adoptadas frente al cambiante escenario nacional.

En los últimos años de la década de 1960 y en los primeros de 1970, nuevas publicaciones se dedicaron al análisis de la universidad abordando ese mismo período, aunque el punto de partida y su principal objeto fue la Reforma Universitaria (Buchbinder, 2018, pp. 179-181). Por ejemplo, en 1968, Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti publicaron *Los reformistas* en cuya presentación se observa una declaración de principios que debe enmarcarse en la realidad de aquel tiempo. Decían:

(...) es responsabilidad de la generación presente (...) elaborar un programa de acción para acompañar a los grandes sectores populares en luchar por sus

reivindicaciones económicas, políticas y sociales. Libres ya de ataduras mesiánicas y paternalistas, los universitarios de hoy deben estar en primera línea de fuego (a veces, en nuestra América, literalmente) con el resto de los desposeídos, los sumergidos y los olvidados. No son los conductores, sino los compañeros del largo y duro camino que se recorrerá en los próximos años. (Ciria y Sanguinetti, 1968, p. 17).

Para recorrer aquel camino creyeron necesario estudiar el movimiento reformista por considerarlo parte de las escasas tradiciones progresistas entre los jóvenes universitarios. De ahí la necesidad de volver a sus fuentes, que ocupan un espacio central en el libro. En su primera parte encontramos una periodización vinculada con los acontecimientos políticos y para cada período se presentan los principales hechos y su relación con el ámbito universitario. La segunda parte, está dedicada a algunos de los protagonistas del movimiento reformista tales como Deodoro Roca, Julio González, Aníbal Ponce y Saúl Taborda, presentados todos ellos a través de una breve biografía y una selección de sus escritos.

En 1971, Juan Carlos Portantiero publicó *Studenti e rivoluzione nell' América Latina. Dalla 'Reforma Universitaria' del 1918 a Fidel Castro*. Motivado por las revueltas del '68 y en Argentina por el Cordobazo (1969), Portantiero recuperó el movimiento reformista de 1918 por considerarlo un antecedente de aquellos que estaban teniendo lugar durante su presente. Siete años más tarde, en 1978, durante su exilio en México, publicó la versión castellana de aquel libro bajo el nombre *Estudiantes y política en América Latina. El proceso de la reforma universitaria (1918-1938)*. Cambio de título, retiro de algunos capítulos, nueva organización y ampliación del

apéndice documental mediante, Portantiero publicó hacia fines de los '70 esta nueva versión sobre la relación entre estudiantes y política en la región y en Argentina⁴.

Estas publicaciones demuestran que durante los propios años '60 y '70 hubo un primer abordaje sobre lo que acontecía en la universidad. Ahora bien, si revisamos el lugar que ocupó esta temática entre las publicaciones de sus autores observamos que no constituyó un tema central, lo que indica que las problemáticas universitarias aún no constituían un campo de estudio, sino que parecen haber obedecido a la necesidad de dar respuesta a las situaciones que se presentaban por aquellos años.

La universidad como objeto de estudio

Teniendo en cuenta lo anterior nos preguntamos ¿desde cuándo la universidad se convirtió en un objeto de estudio? La respuesta nos remite a la segunda mitad de los años '90 ya que desde entonces se fue conformando una agenda de investigación en torno a la universidad y sus actores. Hay quienes señalan que la sanción de la Ley de Educación Superior, en 1995, generó una serie de debates que hicieron que la universidad se convirtiera en un objeto de interés y, por lo tanto, de estudio (Krotsch y Suasnábar, 2002, p. 49; Marquina, Mazzola y Soprano, 2009, p. 9). A modo de ejemplo podemos mencionar un dossier publicado a fines de la década del '90 en la *Revista Pensamiento Universitario* (1999, pp. 102-124). Allí se presentaron algunas preguntas y planteos respecto a temáticas tales como la periodización para el estudio de la universidad, los problemas y las preguntas claves en la construcción de este nuevo campo de conocimiento, la relación entre universidad e investigación, etc.

⁴ Una interesante interpretación sobre los diferentes cambios entre la publicación de 1971 y 1978 fue realizada por Eduardo Rinesi (2018, pp. 12-16).

Algunos años después, en 2004, se conformó la *Red Interuniversitaria para los Estudios de Política sobre la Educación Superior en América Latina* (RIEPESAL). Integrada por investigadores de las universidades nacionales de Rosario, Patagonia Austral, San Luis, La Plata, Quilmes y General Sarmiento, siendo esta última su sede, propicia la investigación sobre diferentes problemáticas universitarias (históricas y actuales), realiza jornadas de intercambio de avances y resultados de investigaciones, muchos de los cuales han sido compilados hasta la fecha en seis libros (Rinesi, Soprano y Suasnábar, 2005; Rinesi y Soprano, 2007; Marquina y Soprano, 2007; Marquina, Mazzola y Soprano, 2009; Chiroleu y Marquina, 2009; Chiroleu, Marquina y Rinesi, 2012). Respecto a la formación disciplinar la mayoría de los integrantes de la RIEPESAL proviene del campo de las Ciencias de la Educación y de las Ciencias Políticas, aunque también hay investigadores formados en Letras, Trabajo y Comunicación Social ¿Y los historiadores? Tres integran la *Red*: Pablo Buchbinder, Germán Soprano y Osvaldo Graciano. Buchbinder se dedica desde hace varios años a la historia de las universidades argentinas, Soprano estudia las formas de sociabilidad entre académicos y Graciano investiga sobre los intelectuales, las prácticas académicas y las formas de intervención públicas y políticas de los universitarios.

Otro ejemplo es el vigente *Programa Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires* (2019), creado por resolución del Consejo Superior en el mes de octubre de 2011 y con vigencia hasta 2021, año en el que la UBA cumplirá el bicentenario de su creación. Dicho programa, coordinado por el historiador Pablo Buchbinder, tiene como objetivos estudiar la trayectoria de aquella universidad, reflexionar sobre su presente y su futuro, así como también destacar su rol en la vida intelectual, política y social del país. El *Programa* contempla diferentes líneas de acción, entre ellas la sistematización de la memoria documental de la universidad a

través del ordenamiento y catalogación de los archivos que dependen de Rectorado y de otras unidades académicas, así como también la reconstrucción de la historia de la institución a través de testimonios orales. Al acceder a la Biblioteca que se encuentra en la página del programa encontramos una serie llamada *Cuadernos* a través de la cual podemos acceder a distintas fuentes que remiten a la historia de la UBA, siendo introducidas cada una de ellas por una breve publicación. De la lectura de estas introducciones se desprende el interés por rescatar aquellos períodos más recientes de la historia de la universidad. Se encuentran a cargo de jóvenes investigadores provenientes tanto de la Sociología como de la Historia. La conflictividad universitaria entre los años 1955-1966; la modernización de la institución propuesta por el rector Raúl Devoto; la creación y cierre del “Instituto del Tercer Mundo Manuel Ugarte”; los curriculums, discursos y comunicados de los rectores durante el período 1974-1983; las primeras elecciones de los centros de estudiantes tras la proscripción de la dictadura; la experiencia de “Aristócratas del Saber”, una revista surgida en el Colegio Nacional Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar, y la recuperación de testimonios de los trabajadores no docentes son algunos de los temas que denotan el interés por la historia reciente de la UBA. Interés que también puede observarse en los proyectos vigentes en el marco del *Programa* entre los que podemos encontrar aquellos dedicados al estudio de la socialización universitaria y las prácticas profesionales de médicos y sociólogos en los últimos 25 años; las implicancias del terrorismo de estado en la Facultad de Filosofía y Letras; la carrera de Historia del Arte durante 1963 y 2013 a través de su curriculum; etc. Dichos proyectos están dirigidos por sociólogos, abogados e historiadores del arte respectivamente. Nuevamente volvemos a preguntarnos: ¿y los historiadores? Durante los años 2017 y 2018 se desarrolló un proyecto dirigido y codirigido por

dos historiadoras, Nora Pagano y Martha Rodríguez. La temática abordada fue la historia de los grupos de investigación científica dedicándose especialmente a la actividad historiográfica en el Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Ravignani. El proyecto se propuso relevar la actividad que tuvo lugar en dicho Instituto bajo la dirección de Ricardo Caillet Bois durante los años 1956-1973 y 1976-1977, años que estuvieron atravesados por diferentes coyunturas políticas, sociales y culturales.

Otra actividad realizada en el marco del *Programa* fueron las Jornadas “*Juventudes universitarias en América Latina: ayer y hoy*”, llevadas a cabo en mayo de 2017. En ellas se reunieron especialistas e investigadores de Argentina, Chile, México y Uruguay dedicados al estudio de las juventudes universitarias y el movimiento estudiantil desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad.

La relevancia que ha adquirido el estudio de la universidad argentina también puede observarse en revistas en las que se incluyen largos dossier sobre el tema, por ejemplo, en la revista *PolHis*. El primero de ellos fue publicado en el número 14 y estuvo dedicado al impacto de la última dictadura cívico militar en las universidades nacionales. Recientemente, en el número 21 del año 2018, la revista volvió a publicar un dossier con motivo de los 100 años de la Reforma Universitaria pero que no necesariamente remitió a aquel movimiento, sino que también estuvo dedicado a otras experiencias durante el siglo XX. Otro ejemplo podemos encontrarlo en el número 11 de *Aletheia. Revista de la Maestría en Historia y Memoria* de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Allí se encuentran una serie de publicaciones dedicadas a analizar la recuperación, organización y acceso documental con el que cuentan las universidades no solo argentinas sino también de

otros países latinoamericanos tales como Uruguay, Brasil, Chile y México. En dichas publicaciones se pone el acento en la necesidad de llevar adelante políticas públicas para preservar los archivos y memorias institucionales que permitirán seguir avanzado en la reconstrucción de la historia de las universidades desde distintos enfoques tales como la historia institucional, las tradiciones académicas, científicas e intelectuales, las luchas estudiantiles, la represión en distintas dictaduras, etc.⁵

Como puede observarse a partir de los ejemplos antes mencionados, desde mediados de la década de 1990 se fue conformando lenta pero constantemente una agenda de investigación sobre la universidad y sus actores en la cual las décadas del '60 y '70 constituyen un período especialmente atendido.

Los años '60 y '70 como parte de la historia de las universidades

Los primeros acercamientos al estudio de la universidad durante los años que aquí nos interesan podemos encontrarlos en una serie de publicaciones que se han dedicado al estudio más general de las universidades. Un ejemplo es el libro publicado en 1985 por Daniel Cano, *La Educación Superior en la Argentina*, en el cual se señalan brevemente algunas de las características del período, entre ellas la politización y radicalización de estudiantes y algunos docentes, la política represiva del onganato, el llamado Plan Taquini, las diferencias entre las políticas universitarias durante los ministerios de Taiana e Ivanissevich y la intervención en las universidades durante la última dictadura. También en 1985, Augusto Pérez Lindo publicó *Universidad, política y sociedad*, libro que en su segunda parte analiza lo que el autor llamó

⁵ La necesidad de indagar en los archivos universitarios también ha sido señalada recientemente por el historiador Pablo Buchbinder (2018, pp. 186-187) al analizar la historiografía existente sobre la reforma universitaria. Considera que el estudio de las fuentes que se encuentran en los archivos universitarios permite reconstruir un dinámico escenario a través del análisis, por ejemplo, de las relaciones e interacciones que tuvieron lugar entre distintos actores universitarios y entre estos y el poder ejecutivo.

“desarrollismo autoritario” (1966-1973). Se describe allí el perfil de autoridades y docentes, la política del onganiato, la creación de nuevas universidades, etc. para continuar con el período llamado la “deriva de la universidad peronista”, caracterizado por la tensión y el enfrentamiento político entre actores universitarios. Los años de la dictadura se describen a partir de la política universitaria impuesta por la misma, que se caracterizó en una primera etapa por el control y la “depuración” y en una segunda por “normalizar” las casas de altos estudios.

En 1990 Emilio Mignone publicó *Política y Universidad. El Estado Legislador*, libro en el que ofreció una recopilación de leyes y decretos destinados al campo universitario. El análisis de cada uno de ellos permite observar las transformaciones que tuvieron lugar en el sistema de enseñanza superior a lo largo de la historia argentina, incluyendo el período que aquí nos interesa.

La historia de las universidades fue abordada nuevamente desde un punto de vista integral en el año 2005, en este caso por un historiador; Pablo Buchbinder publicó *Historia de las universidades argentinas*, libro que comienza con la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba para terminar con la reforma universitaria durante los años '90. En el capítulo noveno el autor recorre descriptivamente los años '60 y '70 destacando la interrupción de los proyectos renovadores debido a la política represiva del onganiato; la movilización estudiantil que fue en aumento, así como también la matrícula universitaria; la política de creación de nuevas universidades; la incidencia del peronismo de izquierda durante el ministerio de Taiana y su contrapartida a partir de la gestión ministerial de Ivanissevich.

Otro formato en el que podemos encontrar referencias al período que nos interesa es aquel en que se aborda la historia de cada universidad y que generalmente, fue producido en el marco sus conmemoraciones, tal como también lo pretende este dossier para el caso de la UNLaM. La bibliografía más abundante refiere a la UBA en general y a sus facultades en particular. Así lo demuestran Leonor Plate, Dora Schwarzstein y Pablo Yankelevich (1990) en una recopilación sobre la bibliografía referida a esta universidad. Si bien son varias las publicaciones pocas ofrecen una reconstrucción integral. Algunos ejemplos son la ya mencionada *Historia de la Universidad de Buenos Aires* de Tulio Halperin Donghi, que finaliza en los inicios del período que nos interesa.

La Universidad Nacional de La Plata cuenta también con una historia de síntesis realizada por el historiador Fernando Barba (1998) en cuyo segundo corte temporal (1955-1987) describe la situación de la universidad durante los años '60 y '70.

Las universidades creadas hacia mediados de siglo también tienen sus historias. Por ejemplo, Ernesto Maeder ha publicado en 2007 *Historia de la Universidad Nacional del Nordeste*. La historia de la Universidad Nacional del Sur ha sido abordada con motivo de su cincuentenario en un libro dirigido por Mabel Cernada de Bulnes (2006), en cuyo segundo capítulo la historiadora Patricia Orbe recorre el derrotero de la institución durante los años '60 y '70, a los que también se ha dedicado en varios artículos y capítulos de libros a los cuales nos referiremos más adelante. Edgardo Fernández Stacco publicó en 2009 *Abandono de la contemplación. Apuntes para la historia de la Universidad Nacional del Sur*, donde destacó el impacto de la noche de los bastones largos, que generó una intensa reacción estudiantil en

defensa de los principios reformistas. También señaló las reacciones locales ante el Cordobazo, los cambios producidos durante el gobierno de Cámpora y la intervención del rector Remus Tetu.

La historia de aquellas universidades creadas en el marco del llamado “Plan Taquini” también han merecido la atención de sus protagonistas y/o investigadores y, al hacerlo, remiten al momento de su planificación, creación y primeros años de desarrollo, es decir, los años ’60 y ’70. Algunos ejemplos son las publicaciones de Horacio Incaugarat (1997) dedicada a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; de Ricardo Martorelli (1991) sobre la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto; de Emilio Mignone (1992) sobre la Universidad Nacional de Luján; y de Susana Bandieri (1998), coordinadora de una serie de trabajos sobre la Universidad Nacional del Comahue.

Estudiar la historia de las universidades durante los años ’60 y ’70

Desde comienzos de los 2000 se registran una serie de investigaciones dedicadas especialmente al estudio de problemáticas vinculadas con la universidad y sus actores durante los años sesenta y setenta que pueden enmarcarse en el interés por el estudio de la historia reciente. Un ejemplo de ello es el libro compilado por el sociólogo Pedro Krostch (2002) en cuya primera parte encontramos una serie de artículos dedicados al estudio de los vínculos entre la práctica profesional y el compromiso político en psicólogos y abogados (Mauricio Chama); el proceso de “peronización” de la universidad (Ana Barletta, Ma. Cristina Tortti) así como también los debates universitarios y los proyectos políticos-pedagógicos en la Universidad Nacional de La Plata entre 1966 y 1973 (Claudio Suasnábar). Esta última línea de investigación fue desarrollada por Suasnábar en el libro publicado en 2004, *Universidad e intelectuales*. En él amplió la periodización (1955-1976) y las fuentes que utilizó fueron entrevistas y revistas (sobre todo

pedagógicas) que le permitieron analizar los conflictos, posicionamientos políticos y las distintas formas de intervención intelectual en el campo de la educación. Destacó que en la UNLP fue casi inexistente la renuncia de docentes tras la noche de los bastones largos generándose entonces una “convivencia” entre las autoridades nombradas y el cuerpo docente que en su mayoría se oponía a la política universitaria del onganato. Siempre refiriéndose a los estudios pedagógicos, y al campo de la educación en general, Suasnábar ofrece un recorrido por aquellos años en los cuales el debate y la radicalización política tuvieron entre sus principales protagonistas a los intelectuales.

Respecto al rol de quienes transitaron el espacio académico-universitario y el burocrático-estatal, queremos destacar aquí las investigaciones de Laura Rovelli (2006, 2008a, 2008b, 2009) ya que constituyen un importante aporte para la comprensión de las ideas que dieron origen al plan de creación de nuevas universidades hacia fines de los años sesenta y primeros setenta. Ha puesto el acento en la centralidad de ciertas ideas-fuerza tales como “desarrollo” y “universidad regional”, y en la participación de especialistas en educación superior relacionando así las políticas gubernamentales con las ideas en las que estas se sustentaron. A su vez la autora sostiene que paralelamente a la estrategia represiva que implementó la autollamada Revolución Argentina también se puso en práctica una política que, a través de la creación de nuevas universidades, pretendió dar respuesta a la masificación, organización y radicalización estudiantil. Rovelli señaló el Cordobazo como un punto de inflexión que obligó al gobierno militar a repensar sus estrategias en materia de política universitaria, entre ellas el despliegue de una nueva gestión educativa caracterizada por el rol de

los especialistas en educación y su articulación con los grupos de intereses regionales y locales que bregaban por la creación de una universidad en sus ciudades.

También en la línea de estudios sobre la política universitaria de la “Revolución Argentina” se encuentran las publicaciones de la socióloga Mariana Mendonça (s/f, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2018a, 2018b, 2019). El estudio de los planes elaborados para la educación superior, los cambios en la política universitaria en relación con la coyuntura política, el proceso de creación de nuevas universidades, etc. son algunos de los temas a los cuales contribuyen las publicaciones de la autora. De particular interés es una de sus propuestas respecto a la necesidad de analizar la acción de las poblaciones locales, organizadas en comisiones pro-universidad (2015b, p. 182).

Otra temática que ha sido estudiada es la relación entre universidad y política, más específicamente el acercamiento al peronismo por parte de algunos actores universitarios que hasta los años '60 se caracterizaron por su oposición a aquel movimiento. Quien se ha dedicado al tema es la historiadora Ana Barletta (2000, 2001, 2002) en una serie de publicaciones que tienen por fin estudiar para el período 1966 y 1976 lo que ha denominado la “peronización de los universitarios”. La autora señala el onganiato como un momento de confluencia entre ciertos sectores estudiantiles y el peronismo, confluencia que también tuvo lugar con profesionales e intelectuales que redefinían su rol ya que consideraban que no solo debían atender a las demandas académicas sino también, y fundamentalmente, a las políticas. Según Barletta la “peronización de los universitarios” puede rastrearse a través de las Cátedras Nacionales, en el desarrollo de agrupaciones estudiantiles peronistas y en publicaciones como las revistas *Envido* y *Antropología del Tercer Mundo*. En esta misma línea de investigación se encuentran los trabajos

de Nicolás Dip (2012, 2017) quien también ha estudiado la politización y peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA entre el onganato y la aplicación de la ley universitaria 20.654 sancionada durante la última presidencia de Perón. Ha reconstruido las principales organizaciones que se identificaron con el peronismo, los proyectos de universidad que impulsaron, etc. También dedicadas a la relación entre peronismo y universidad se encuentran las publicaciones de Aritz Recalde (2007, 2016). En ellas se centra sobre todo durante los años en los que gobernó el peronismo y en los años '60 y '70 destacando para estas décadas el rol de los intelectuales del movimiento, la formación de la Juventud Universitaria Peronista, la legislación para las universidades, las estrategias de difusión del ideario peronista tales como las publicaciones *Antropología Tercer Mundo* y *Envido*, y las Cátedras Nacionales. A estas últimas también se ha dedicado Sergio Friedemann, quien además estudia el proyecto de universidad que con el retorno del peronismo al gobierno tuvo lugar en 1973 y 1974 en la renombrada Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (2011, 2017a, 2017b, 2018).

Las publicaciones de la historiadora Patricia Orbe (2001, 2008, 2014) sobre la Universidad Nacional del Sur también constituyen un aporte para el conocimiento de los años '60 y '70 ya que ha analizado a través del periódico bahiense *La Nueva Provincia* el discurso respecto a lo sucedido en aquella universidad ante al golpe de estado de 1966, el proceso de cambio político-ideológico que tuvo lugar entre el Cordobazo y los últimos meses del tercer gobierno peronista, la acelerada radicalización y partidización de los distintos grupos y tendencias que convivían en el campo universitario y el impacto de la última dictadura en aquella universidad.

Universidad y estudiantes

Otro tema frecuentado por los científicos sociales, sobre todo por sociólogos, es el movimiento estudiantil. Si bien existen publicaciones que nos ofrecen una mirada integral (Ceballos, 1965; Toer, 1988; Romero y Torres, 1998; Naidorf y Ferrero, 2007) esta no parece ser la opción elegida en los últimos años por varios investigadores que se dedican al estudio de experiencias concretas. Un ejemplo de ello son las publicaciones del grupo de Investigadores del Movimiento Estudiantil (2019); integrado en su mayoría por sociólogos e historiadores, este grupo organiza cada dos años, desde 2006, las *Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el Movimiento Estudiantil Argentino y Latinoamericano*, las cuales tienen lugar en distintas universidades. Si observamos las ponencias presentadas encontramos que en su gran mayoría se concentran en la mesa llamada “El movimiento estudiantil de la Reforma a la Revolución (1955-1976)” y están dedicadas a la descripción de las acciones de agrupaciones estudiantiles en distintas universidades. Este grupo también ha publicado dos libros (Bonavena, Califa, Millán, 2007; Buchbinder, Califa, Millán, 2010) en los que pueden encontrarse varios artículos que relatan distintas experiencias que tuvieron como protagonistas a los estudiantes durante los años '60 y '70. A modo de ejemplo, podemos mencionar las publicaciones de los sociólogos Pablo Bonavena y Mariano Millán. El primero de ellos se ha dedicado al estudio de agrupaciones estudiantiles en universidades tales como La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires y del Sur (Bonavena, 2006, 2007, 2010; Bonavena y Nievas, 2007). Por su parte, Mariano Millán (2007, 2010) se ha dedicado al movimiento estudiantil entre 1966 y 1969 en universidades menos estudiadas, por ejemplo, la Universidad Nacional del Nordeste.

Un rasgo común que tienen las publicaciones es que sus autores coinciden en señalar que la política represiva del onganato lejos de amedrentar a los estudiantes alentó a que estos se reorganizaran para combatir las distintas acciones que se implementaron en las universidades.

Universidad y dictadura

Estudiar la universidad durante los años '70 remite también al impacto producido por la última dictadura cívico militar. Algunos de los primeros abordajes sobre el tema provienen de las ciencias de la educación, por ejemplo, el libro publicado en 2001 por Carolina Kaufmann, titulado *Dictadura y Educación. Universidad y Grupos Académicos Argentinos (1976-1983)*. Pocos años después, se publicaron estudios sobre distintas universidades y/o facultades, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la UBA (Perel P., Raíces E. y Perel M., 2006) o la Universidad Nacional de Córdoba (Vera, 2013, 2014). En esta misma línea pueden inscribirse una serie de artículos que forman parte de un dossier publicado en el N° 14 de la revista *PolHis* dedicado al tema universidad y dictadura, que hemos mencionado en las primeras páginas. Tal como lo ha señalado Laura Rodríguez (2014, p. 140), presentadora del dossier, el análisis de distintas universidades contribuye a pensar nuevos problemas tales como la participación civil, los vínculos entre rectores y ministros, las distintas formas en las que se implementó la represión, etc. Así lo demuestran los trabajos dedicados a las universidades nacionales de Rosario, del Sur, Mar del Plata, San Juan y La Plata, cuyos autores en su mayoría son historiadores. Esto pone en evidencia el interés creciente en el campo historiográfico por estudiar a la universidad y sus actores. Un ejemplo es la propia presentadora del dossier y autora de uno de sus artículos, la historiadora Laura Rodríguez, quien desde hace algunos años se dedica a la investigación de diversos temas tales como la política universitaria implementada por la dictadura, el desarrollo

de las ciencias sociales durante la misma, la trayectoria de los rectores civiles, las políticas de acceso a la universidad, los servicios de inteligencia, la represión, etc. Muchos de estos temas se encuentran en *Universidad, peronismo y dictadura 1973-1983*, libro publicado en 2015 y en el que Rodríguez ofrece en primer lugar un recorrido por los años en los que gobernó el peronismo para luego dedicarse ampliamente a lo sucedido en las universidades argentinas durante los años de la última dictadura cívico-militar.

Algunas consideraciones sobre un campo en expansión

Universidades, políticas universitarias, académicos, intelectuales y estudiantes durante los años '60 y '70 son hoy algunos de los temas investigados por distintas disciplinas, entre ellas la Historia. Investigaciones que van en aumento y que pueden enmarcarse en la expansión de la *historia reciente*. Si bien no siempre hay acuerdo sobre el inicio de esta última, en el caso de los estudios sobre la universidad y sus actores puede observarse que la autollamada “Revolución Argentina” es el momento desde el cual parten muchas investigaciones debido a las políticas durante aquel período implementadas en las casas de altos estudios y al entramado de relaciones y reacciones que las mismas generaron entre distintos actores universitarios. Su estudio amplía así los temas de este campo que, si bien sabemos que se constituyó en torno al análisis de las organizaciones político-militares y la última dictadura cívico-militar, en los últimos años se ha ido enriqueciendo temáticamente.

Dentro de los temas estudiados son de relevancia las investigaciones sobre la política universitaria del onganiato y los posteriores gobiernos de la “Revolución Argentina” ya que aportan al conocimiento de los especialistas y profesionales de estado contribuyendo así a la *nueva historia política*, que entre otros temas se dedica al estudio de las burocracias estatales, los

espacios en los que estas y sus ideas circularon, etc. Desde esta perspectiva son relevantes los aportes realizados por Laura Rovelli y Mariana Mendonça.

Por otra parte, el análisis de los grupos académicos significa también un aporte a la *historia intelectual*, dedicada entre otros temas al estudio de las condiciones de producción, transmisión y recepción de aquellos textos que son resultado de la producción de los intelectuales. Las publicaciones de Claudio Suasnábar, Ana Barletta y Nicolás Dip constituyen una contribución al tema.

Ahora bien, una pregunta que planteamos inicialmente es el lugar que ocupa el estudio de la universidad y sus actores en la producción de los historiadores. Muchas de las historias sobre las universidades nacionales han sido escritas por historiadores en el marco de conmemoraciones. Sin embargo, el tema comienza a formar parte de la agenda historiográfica desde comienzos de los años 2000 con las primeras publicaciones de Ana Barletta, Patricia Orbe y Pablo Buchbinder y se sigue enriqueciendo con los aportes de historiadores dedicados a estudiar la relación entre universidad y dictadura, por ejemplo, Laura Rodríguez.

Aún queda mucho más por explorar y conocer. Los distintos entramados institucionales, las tensiones generadas entre diferentes actores, la vinculación entre cada universidad con los acontecimientos políticos, sociales y culturales tanto nacionales como locales son algunos temas que permiten mantener abierta una agenda de investigación para aquellos historiadores interesados en el estudio de las universidades nacionales.

Referencias

Bandieri, S. (1998). *Universidad Nacional del Comahue. Una historia de 25 años (1972-1997)*. Neuquén: EDUCO.

- Barba, F. (1998). *La Universidad Nacional de La Plata en su centenario*. Buenos Aires: América Edita S.R.L.
- Barletta, A. M. (2000). Universidad y Política. La peronización de los universitarios (1966-1971). Recuperado de <http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Barletta.PDF>
- Barletta, A. M. (2001). Peronización de los universitarios (1966-1973). Elementos para rastrear la constitución de una política universitaria peronista. *Revista Pensamiento Universitario*, (9), 82 - 89.
- Barletta, A. M. (2002). Una izquierda universitaria peronista. Entre la demanda académica y la demanda política (1968-1973). *Prismas. Revista de Historia Intelectual*, (6), 275 - 286.
- Bonavena, P. (2006). El movimiento estudiantil de la ciudad de La Plata, 1966-1973. *Revista Cuestiones de Sociología*, (3), 169-191.
- Bonavena, P. (2007). El rector que no fue. La lucha de los estudiantes de la UBA contra la designación del odontólogo Alberto Banfi en octubre de 1973. En P. Bonavena, J. Califa, y M. Millán (comps.). *El movimiento estudiantil argentino. Historias con presente* (pp. 229-244). Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
- Bonavena, P., Califa, J., y Millán M. (comps.) (2007). *El movimiento estudiantil argentino. Historias con presente*. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
- Bonavena, P. y Nievas, F. (2007). El movimiento estudiantil marplatense. En P. Bonavena, J. Califa, y M. Millán (comps.). *El movimiento estudiantil argentino. Historias con presente* (pp. 135-176). Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
- Bonavena, P. (2010). Notas sobre el movimiento estudiantil de Bahía Blanca (1966-1973). En P. Buchbinder, J. S. Califa, y M. Millán (comps.). *Apuntes para la formación el movimiento estudiantil argentino (1943-1973)* (pp. 225-254). Buenos Aires: Editorial Final Abierto.
- Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (2003). *Los herederos. Los estudiantes y la cultura*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Buchbinder, P. (2005). *Historia de las Universidades Argentinas*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Buchbinder P., Califa, J., y Millán, M. (comps.) (2010). *Apuntes para la formación del movimiento estudiantil argentino (1943-1973)*. Buenos Aires: Editorial Final Abierto.
- Buchbinder, P. (2018). La Reforma Universitaria en vísperas de su centenario: notas sobre su historiografía. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani"*, (49), 176-196.

- Ceballos, C. (1985). *Los estudiantes universitarios y la política (1955-1970)*. Buenos Aires: CEAL.
- Cernadas de Bulnes, M. (2006). *Universidad Nacional del Sur, 1956-2006*. Bahía Blanca: EdiUNS.
- Chiroleu, A. y Marquina, M. (comps.) (2009). *A 90 años de la Reforma Universitaria: memorias del pasado y sentidos del presente*. Buenos Aires: UNGS.
- Chiroleu, A., Marquina, M., y Rinesi, E. (2012). *La política universitaria de los gobiernos Kirchner: continuidades, rupturas, complejidades*. Argentina: UNGS.
- Ciria, A. y Sanguinetti, H. (1968). *Los reformistas*. Buenos Aires: Editorial Jorge Álvarez.
- Dip, N. (2012). Peronismo y Universidad en los años sesenta: Una aproximación a las tramas discursivas y organizativas del proceso de peronización de los sectores estudiantiles y docentes de la Universidad de Buenos Aires (1966-1973). *Memoria Académica*, (8), 261-284.
- Dip, N. (2017). *Libros y alpargatas. La peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA (1966-1974)*. Rosario: Prohistoria ediciones.
- Friedemann, S. (2011). "Liberación o dependencia" en el debate parlamentario de la "Ley Taiana". Un acercamiento al enfoque etnográfico para el estudio de la cuestión universitaria en el pasado reciente. *Historia de la Educación. Anuario*, 12(2).
- Friedemann, S. (2017a). De las Cátedras Nacionales (1967-1971) a la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (1973-1974). Experiencias configuradoras de institucionalidad universitaria. *Sociohistórica*, (39).
- Friedemann, S. (2017b). La peronización de los universitarios como categoría nativa (1966-1973). *Folia Histórica del Nordeste*, (29), 113-144.
- Friedemann, S. (2018). "Compañeros decanos". La reforma universitaria de la izquierda peronista a través de las designaciones de autoridades en la Universidad de Buenos Aires (1973-1974). *PolHis. Boletín Bibliográfico Electrónico del Programa Buenos Aires de Historia Política*, 11(21), 161-200.
- Hobsbawn, E. (1998). *Historia del siglo XX*. Barcelona: Crítica.
- Incauragarat, H. (1997). *25 años de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora*. Lomas de Zamora: editorial UNLZ.
- Investigadores del Movimiento Estudiantil Argentino, Latinoamericano y Mundial. (2019) Recuperado de <http://mov-estudiantil.com.ar.composesite.com/>

- Krostch, P. (2002). *La universidad cautiva. Legados, marcas y horizontes*. La Plata: Ediciones Al Margen.
- Krostch, A. y Suasnábar, C. (2002). Los estudios sobre la educación superior: una reflexión en torno a la existencia y posibilidades de construcción de un campo. *Pensamiento Universitario*, 10(10), 35-53.
- Marquina, M. y Soprano, G. (comps.) (2007). *Ideas sobre la cuestión universitaria. Aportes de la RIEPESAL al debate sobre el nuevo marco legal para la Educación Superior*. Buenos Aires: UNGS.
- Marquina, M., Mazzola C., y Soprano G. (comps.) (2009). *Políticas, instituciones y protagonistas de la universidad argentina*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Martorelli, R. (1991). *Crónica de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto*. Río Cuarto: Ed. UNRC.
- Mendonça, M. (s/f). *La Universidad de Buenos Aires en tiempos de modernización y autoritarismo: el rectorado del Dr. Raúl A. Devoto*. Recuperado de http://www.uba.ar/historia/archivos/EstudiopreliminarDEVOTO_Mendonca.pdf
- Mendonça, M. (2015a). Cómo resolver el problema universitario: nuevos diagnósticos y cambios en la agenda política durante el onganiano (1966-1970). *Revista Historia da Educacao*, 19(47), 229- 248.
- Mendonça, M. (2015b). La creación de nuevas universidades nacionales en la década de los años setenta. Continuidades y rupturas del Plan Taquini en el marco de la coyuntura política nacional (1966-1973). *Perfiles Educativos*, XXXVII(150), 171-187.
- Mendonça, M. (2016a). Las políticas universitarias entre el golpe de estado de 1966 y las elecciones de 1973. *Prácticas de oficio*, (17), 98-108.
- Mendonça, M. (2016b). Nuevas universidades en la década del setenta. Apuntes para un análisis crítico del proceso de expansión del sistema de educación superior en la argentina (1971-1973). *PolHis*, 9(16), 286-323.
- Mendonça M. (2018a). Creación, nacionalización y escisión: ¿reestructuración? Una aproximación al proceso de transformación del sistema universitario argentino (1971-1973). *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, IX(24), 82-105.
- Mendonça, M. (2018b). La política universitaria en la coyuntura del Gran Acuerdo Nacional (1971-1973). *Estudios Sociales*, 54(1), 93-117.

- Mendonça, M. (2019). ¿Qué hacer con los universitarios? La política universitaria en transición. Entre el autoritarismo y la construcción del diálogo (1966-1971). *Quinto Sol*, 23(1), 1-20.
- Mignone, E. (1992). *Universidad Nacional de Luján. Origen y evolución*. Luján: Editorial de la UNLu.
- Millán, M. (2007). Un ejemplo de construcción de alianzas en el campo popular: el movimiento estudiantil de Corrientes y Chaco entre 1966 y 1969. En P. Bonavena, J. Califa, y M. Millán (comps.) (2007). *El movimiento estudiantil argentino. Historias con presente* (pp. 177-202). Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
- Millán, M. (2010). Radicalización y nueva izquierda a fines de los '60. El caso del movimiento estudiantil del nordeste argentino desde el Correntinazo de mayo de 1969 hasta el inicio del año 1970. En P. Buchbinder, J. Califa, y M. Millán (comps.) (2010). *Apuntes para la formación del movimiento estudiantil argentino (1943-1973)* (pp. 159-224). Buenos Aires: Editorial Final Abierto.
- Naidorf, J. y Ferrero, R. (2007). La militancia con compromiso. La Universidad Nacional entre 1966-1976. *Fundamentos en Humanidades*, VIII(II), 27-40.
- Orbe, P. (2001). El impacto político del golpe de estado de 1966 en la comunidad universitaria bahiense desde la óptica del diario La Nueva Provincia. En M. Cernada de Bulnes (comp). *Historia, Política y Sociedad en el Sudoeste Bonaerense* (pp. 137-152). Bahía Blanca: EdiUNS.
- Orbe, P. (2008). De la radicalización política a la partidización de los claustros: el caso de la comunidad universitaria de Bahía Blanca a comienzos de la década del '70. *e-I@tina. Revista Electrónica de Estudios Latinoamericanos*, 6(24), 3-25.
- Orbe, P. (2014). El "proceso de reorganización" de los claustros: el impacto de la última dictadura en la Universidad Nacional del Sur. *PolHis*, 7(14), 179-205.
- Perel, P., Raíces, E. y Perel, M. (2006). *Universidad y dictadura. Derecho entre la Liberación y el Orden (1973-1983)*. Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
- Plate, L., Schwarzstein, D. y Yankelevich, P. (1990). *Historia de la Universidad de Buenos Aires. Bibliografía*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Programa historia y memoria - 200 años de la UBA. (2019). Recuperado de <http://www.uba.ar/historia/contenidos.php?id=6&s=22>

- Recalde, A. y Recalde, I. (2007). *Universidad y liberación nacional. Un estudio de la Universidad de Buenos Aires durante las tres gestiones peronistas: 1946-1952, 1952-1955 y 1973-1977*. Buenos Aires: Editorial Nuevos Tiempos.
- Recalde, A. (2016). *Intelectuales, peronismo y universidad*. Buenos Aires: Punto de Encuentro.
- Rinesi, E., Soprano, G. y Suasnábar, C. (comps.) (2005). *Universidad: reformas y desafíos. Dilemas de la Educación Superior en la Argentina y el Brasil*. Buenos Aires: UNGS - Prometeo Libros.
- Rinesi, E. y Soprano G. (comps.) (2007). *Facultades Alteradas. Actualidad de El conflicto de las Facultades, de Immanuel Kant*. Buenos Aires: UNGS - Prometeo Libros.
- Rinesi, E. (2018). Prólogo. En J. C. Portantiero. *Estudiantes y política en América Latina. El proceso de la Reforma Universitaria (1918-1938)* (pp. 7-24). Buenos Aires: EUFyL.
- Rodríguez, L. (2014). Dossier. Universidad y dictadura (1976-1983). Introducción. *PolHis*, 7(14), 139-144.
- Romero R. y Torres, A. (1998). *La lucha continua. El movimiento estudiantil argentino en el siglo XX*. Buenos Aires: Federación Universitaria de Bs. As.
- Rovelli, L. (2006). La universidad para el desarrollo: un recorrido por la creación de nuevas universidades en los años 70. *Historia de la Educación Anuario*, 7, 291-308.
- Rovelli, L. (2008a). *La mediación de ideas, saberes expertos y estructuras institucionales en la creación de universidades nacionales en los años 70* (Tesis de maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Maestría en Ciencias Sociales con Orientación en Educación.
- Rovelli, L. (2008b). *Usos de la idea de universidad regional*. Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6394/ev.6394.pdf
- Rovelli, L. (2009). Del plan a la política de creación de nuevas universidades nacionales en la Argentina: la expansión institucional de los años 70 revisitada. *Temas y Debates*, (17), 117 - 137.
- Toer, M. (1988). *El movimiento estudiantil de Perón a Alfonsín*. Buenos Aires: CEAL.
- Vera, M. C. (2013). Universidad, dictadura y movimientos estudiantiles en Argentina: la universidad de Córdoba frente a la última dictadura del siglo XX. *Revista electrónica, @mbienteeducação*, 6, 30-49.
- Vera, M. C. (2014). La Universidad de Córdoba en tiempos de dictadura, 1966-1983. *Revista de la Junta provincial de Historia de Córdoba*, 27, 227-298.